

УДК 504.05. 502.1/5:711.4

SHAHAR INFIRATUZILMASIDA EKOLOGIK MUAMMOLAR TAHLILI

N.Sh.Mo‘minov –

*Toshkent Arxitektura-qurilish instituti
“Shahar qurilishi va xo‘jaligi” kafedrası professori,
texnika fanlari doktori, muminov.najmiddin@mail.ru*

S.X.Tilovova –

*Toshkent Arxitektura-qurilish Universitituti
“Shahar infiratuszilmasi” kafedrası
magistiri tilovova.sitoral@mail.uz*

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy shaharlar ekologik infrastrukturasi bilan bog‘liq muammolar tadqiq etilgan va tahlillar asosida yangi zamonaviy shaharlar ekologik infrastrukturasi tashkil qilish, yaxshilash va rivojlantirish bilan bog‘liq xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: shaharlar infrastrukturasi, shahar ekologiyasi, ekologik talablar, biotik shahar, ekopolis, yashil shahar, ekologik infiratuszilma, ekologik ko‘rsatkichlar, aqlli atrof-muhit, ekologik standartlar

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются анализ и исследования проблемы, требований а также основные факторы влияющие для улучшения их экологической инфраструктуры современных городов. В качестве примера изучена экологическая обстановка в г.Ташкенте, столице Узбекистана. На основе анализа выработаны выводы и рекомендации по организации, совершенствованию экологической инфраструктуры городов.

Ключевые слова: городская инфраструктура, экология города, экологические требования, биотический город, экополис, зеленый город, экологическая инфраструктура, экологические показатели, умная окружающая среда, экологические стандарты.

Annotation. This scientific article discusses the problems associated with the ecological infrastructure of modern cities and, based on the analysis, draws conclusions and recommendations for the organization, improvement and development of the ecological infrastructure of modern cities.

Key words: urban infrastructure, city ecology, environmental requirements, biotic city, ecopolis, green city, environmental infrastructure, environmental performance, smart environment, environmental standards.

Introduction - Kirish

Bugungi kunda shahar infratuzilmasining rivojlanishi aholi uchun qulay sharoit yaratish bilan birga, ekologik muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Urbanizatsiya jarayoni tufayli transport vositalarining ko'payishi, turli soha va darajadagi sanoat ishlab chiqarishining kengayishi, yashil hududlarning qisqarishi va sanoat va maishiy chiqindilar muammosi shahar ekologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Zamonaviy shaharlarning rivojlanishi bilan birga ularning infratuzilmasi ham doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Shaharlar aholisining tez o'sishi, iqtisodiy faollikning kuchayishi va turmush darajasining oshishi natijasida transport tizimiga bo'lgan talab ortib bormoqda. Avtotransport shahar infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat aholining harakatlanishini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, avtotransport sonining ko'payishi bilan birga ekologik muammolar ham kuchayib bormoqda, bu esa zamonaviy shaharlarni barqaror rivojlanish yo'lida, aholi salomatligiga jiddiy qiyinchiliklarga duchor qilmoqda.

Atrof-muhitning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi kabi global muammolar shahar infratuzilmasini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Ayniqsa, avtotransport chiqindilari havoning ifloslanishiga katta hissa qo'shadi, bu esa aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, shaharlarda tirbandlik, shovqin va vibratsiya kabi muammolar ham kundalik hayotni qiyinlashtirmoqda. Shu sababli, zamonaviy shaharlarda transport tizimini ekologik jihatdan toza va barqaror qilish zarurati yuzaga kelmoqda.

Research methods and materials – Tadqiqot usullari va materiallari

Tadqiqot maqsadi shaharlar infratuzilmasining rivojlanishi bilan bog'liq ekologik muammolarni ta'sirini tahlil qilish, shuningdek, bu muammolarni bartaraf etish yo'llarini taklif qilishdan iborat. Ishlab chiqilgan takliflar shaharlarni barqaror rivojlanish yo'lida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, ular orqali atrof-muhitni muhofaza qilish va aholi turmush darajasini oshirishga erishish mumkin.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, shaharlarda ekologik muammolarni bartaraf etish va transport tizimini optimallashtirish global miqyosda eng muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda. Bu masala nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki kelajak avlodlar uchun yashash uchun qulay sharoitlar yaratish hamdir. Shuning uchun ham transport tizimi muammolarni o'rganish va tahlil qilish, qayta ko'rib chiqish va ekologik jihatdan toza texnologiyalarni joriy etish zarurati mavjud.

Ilmiy-tadqiqotning vazifasi. Tadqiqot yuzasidan quyidagilar asosiy vazifa qilib belgilangan;

1. Shahar ekologik infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy, amaliy ishlar va tadqiqotlar tahlili.
2. Shahar ekologik infratuzilmasini shakllantirishda ekologik muammolar bilan bog'liq talab va tartiblarini joriy etish.
3. Ekologik muammolarni kelib chiqish sabablarini o'rganish va tahlil qilish.
4. Shahar infratuzilmasida atrof-muhitga ta'sir qiluvchi omillarni baholash
5. Ekologik barqaror infratuzilmani yaratish.
6. Tadqiqot natijalari rivojlangan mamlakatlar tajribalari asosida umumiy xulosa va tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida shahar ekologik tizimi, shahar ekologik infrastrukturasi, ekologik muammolar, xususan, havo, suv va tuproq ifloslanishi, chiqindilar muammosi, yashil zonalar qisqarishi va transport infratuzilmasining atrof-muhitga ta'siri va ularni yechimi bilan bog'liq usullar hisoblanadi.

Tadqiqot predmeti – shahar infratuzilmasining rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolar, ekologik sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini bartaraf etish strategiyalari, atrof-muhitni muhofaza qilish tizimi bilan bog'liq standartlar bazasi hisoblanadi.

Tadqiqotda qo'llaniladigan uslubiyotning tavsifi, ushbu tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy uslubiy yondashuvlardan foydalaniladi:

Tahlil metodi – shaharlar ekologiyasi tizimidagi tegishli standart, me'yoriy-texnik va me'yoriy-huquqiy hujjatlarni o'rganish. Ularni quyidagi bosqichda o'rganish mumkin;

1. Statistik tahlil – shahar infratuzilmasining ekologik ta'sirini miqdoriy baholash hamda bartaraf etish uchun statistik ma'lumotlardan foydalanish. (ifloslanish darajasi, chiqindilar hajmi, avtotransportning ta'siri va boshqa ekologik ko'rsatkichlarni o'rganish).

2. Hududiy tahlil – turli shaharlarning ekologik muammolarini joylashuvini o'rganish va yashil zonalarini tashkillashtirish hamda keyingi natijalar bilan qiyoslash.

Qiyosiy tahlil metodi – bir necha mavjud shaharlar ekologik infrastrukturasi rivojlantirish tizimi haqidagi ma'lumotlarni taqqoslash orqali, optimal yechimlarni aniqlash.

Shaharlarda atrof tabiiy muhitga ta'sir ko'rsatishi bo'yicha transport sohasi yetakchi o'rin egallaydi. Avtomobil transportining umumiy transport vositalari (temir yo'l, havo transporti, metropoliten...) ichidagi 77 salmog'i O'zbekistonda 70-85% ni tashkil etadi.

Ekologik toza hisoblangan elektrotransport (trolleybus, tramvay, metropoliten, elektrovoz...) salmog'i umumiy transport vositalari bo'yicha atigi 7-10%ni tashkil etadi. Toshkent shahrida atmosfera havosini ifloslanishiga katta ta'sir ko'rsatayotgan transport tarmoqlaridan biri - aviatsiya. Ular havoda uglevodorod, azot va uglerod oksidlarini keskin ko'payishiga sabab bo'lmoqda.

Results of the study and their discussion – Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida ekologiyani tozalash va avtotransportdan kelib chiqqan ifloslanishni kamaytirish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Toshkentning ekologik muammolari, jumladan, havo ifloslanishi, shovqin, chiqindilar va transport tizimining yuqori zichligi bilan bog'liq. Bu muammolarni hal qilish uchun turli strategiyalar va texnologiyalar joriy etilmoqda. Quyida Toshkent shahrida ekologik xavfsizlikni ta'minlash yo'llari va ularga oid misollar keltirilgan.

1. **Elektr avtobuslar va ekologik jamoat transporti:** Toshkentda jamoat transporti tizimining ekologik tozaligini ta'minlash uchun elektr avtobuslar va hibrid avtobuslar kiritilmoqda. Elektrli transport vositalari benzinli va dizel avtobuslarga nisbatan ancha kam chiqindilar chiqaradi va shovqin darajasi past bo'ladi. 2020-yilda Toshkentda elektr avtobuslar joriy etila boshlandi. Ushbu avtobuslar energiya samaradorligini oshiradi va havo ifloslanishini kamaytiradi. Shu bilan birga, elektr avtobuslarning ishlashi bilan shahar transport tizimi yanada ekologik toza va samarali bo'lishi kutilmoqda.

Rag'batlantirish: O'zbekiston hukumati ekologik toza transport vositalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlamoqda. Bu borada elektromobillar va hibrid avtobuslarga soliq imtiyozlari va subsidiya tizimlari mavjud.

2. **Yashil hududlar va yashil transport infratuzilmasi:** Shaharni ekologik jihatdan tozalashda yashil hududlarning ahamiyati katta. Toshkentda yashil maydonlar va bog'lar sonini oshirish, shuningdek, velosiped yo'laklarini yaratish orqali ekologik muammolarni kamaytirish mumkin. Toshkentda "Yashil shahar" loyihasi doirasida parklar, bog'lar va yashil hududlar yaratish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu hududlar nafaqat havo sifatini yaxshilash, balki shaharda yashovchi aholining salomatligini saqlashga ham yordam beradi.

Velosiped yo'laklari: Toshkentda velosiped transportini rivojlantirish uchun maxsus yo'laklar yaratish rejalashtirilgan. Bu velosipedlar nafaqat atrof-muhitga zarar keltirmaydi, balki shahar ichidagi transport zichligini kamaytiradi va insonlarning sog'lig'ini yaxshilaydi.

3. Avtomobillarni ekologik tozalash va energiya samaradorligini oshirish:

Toshkentda mavjud bo'lgan avtomobillarni ekologik jihatdan toza qilish, ularning energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2020-yilda O'zbekistonda "Javlon" brendi ostida birinchi elektromobil ishlab chiqarildi. Bu, O'zbekistonning avtotransport sohasida ekologik xavfsizlashtirishga qaratilgan dasturlarni rivojlantirishdagi birinchi qadam bo'ldi. Toshkentda elektromobillarga qo'llaniladigan imtiyozlar, masalan, ro'yxatdan o'tkazish va texnik ko'rikdan o'tish jarayonlarida kamaytirilgan to'lovlar mavjud.

Yangi avtomobillarni almashtirish: Eski, ekologik jihatdan xavfli va energiya samaradorligi past avtomobillarni yangilashga qaratilgan dasturlar mavjud. Bu, ayniqsa, dizel va benzinli transport vositalarining chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi.

4. Avtotransportdan chiqadigan gazlarni kamaytirish va chiqindilarni boshqarish: Avtotransportdan chiqadigan zararli gazlar, jumladan, uglerod oksidi, azot oksidi va boshqa ifloslantiruvchi moddalar havo sifatini yomonlashtiradi. Bu muammoni hal qilish uchun Toshkentda bir qator innovatsion texnologiyalar joriy etilmoqda. Toshkentda avtotransportni ekologik xavfsizlashtirish uchun zamonaviy filtrlash texnologiyalarini joriy etish, benzinli va dizel avtomobillari uchun chiqarilgan chiqindilarni kamaytirish uchun qo'shimcha nazorat tizimlarini joriy etish rejalashtirilgan.

Chiqindilarni qayta ishlash: Toshkentda chiqindilarni qayta ishlash va ularni to'g'ri boshqarish bo'yicha maxsus tashkiliy choralar amalga oshirilmoqda. Avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi samarali bo'lishi uchun avtomobillardan chiqadigan zararli gazlar va chiqindilarni kamaytirish uchun maxsus filtrlar va texnologiyalar ishlab chiqilmoqda.

5. Avtomobillarga qarshi soliq va rag'batlantirish tizimlari: Toshkentda ekologik xavfsiz transport vositalarini ishlab chiqarishni rag'batlantirish va benzinli, dizel avtomobillarini almashtirish uchun soliq tizimida o'zgarishlar kiritish rejalashtirilgan. O'zbekiston hukumati ekologik toza transport vositalarini ishlab

chiqarish va sotib olishni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlarini taqdim etadi. Masalan, elektromobillar va hibrid transport vositalarini sotib olish uchun davlat tomonidan subsidiyalar va soliq imtiyozlari mavjud. Bu chora-tadbirlar Toshkentda elektromobillarni rivojlantirishga turtki beradi.

Jamoat transporti tizimini modernizatsiya qilish: Toshkentda jamoat transportining ekologik tozaligini ta'minlash uchun transport vositalarini yangilash va yangi, energiya samarali avtobuslar olib kelish rejalashtirilgan.

6. Atrof-muhitni muhofaza qilish va ta'lim: Toshkentda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda aholining ekologik bilimlarini oshirish va ta'lim berish ham muhim ahamiyatga ega. Toshkentda ekologik ta'lim dasturlari va kampaniyalar o'tkazilmoqda, shuningdek, yoshlarni ekologik muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga rag'batlantirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022- 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi PF60-son farmoniga asosan 80-maqсад: Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, "Yashil makon" umummilliy loyahasini amalga oshirish belgilab qo'yilgan.

Atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va ekologiyani sog'lomlashtirish maqsadida, tabiatga antropogen ta'sirotlarni kamaytirish zarur. Buning uchun turli xil chiqindilar uchun maxsus joylar tashkil etish, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini yanada takomillashtirish, atmosferaga zaharli gazlar chiqishining oldini olish uchun korxonalar mo'rilarini zamonaviy fil'trlar bilan jihozlash talab etiladi.

Shuningdek sanoat ishlab chiqarishida imkon qadar zaharli moddalardan foydalanishdan voz kechish, ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish, mintaqada joylashgan qo'shni davlatlar bilan kelishgan holda daryolar suvlaridan rejali foydalanish, suv manbalariga iflos chiqindi suvlarning tushishiga yo'l qo'ymaslik, qishloq xo'jaligida zaharli kimyoviy moddalardan foydalanmaslik, o'simliklarni biologik yo'l bilan himoya qilish usullarini yanada rivojlantirish, tabiiy qo'riqxonalar biosferasining buzilishiga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyatga ega.

Summary and feedbacks - Xulosa va takliflar

Elektromobillar, yashil hududlar, velosiped va yangi texnologiyalarni joriy etish (havo ifloslanishini oldini oluvchi vintelyatsiya tizimini yaratish) orqali ekologik jihatdan toza va samarali shaharlar vujudga keladi.

Bu yo‘nalishdagi ishlar nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham ko‘lamli yutuqlarga erishishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ekologik muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv talab etiladi, jumladan, ekologik monitoring tizimini yaxshilash, yashil infratuzilmani rivojlantirish va chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarur. Hududlarni o‘rganish va ifloslanish darajasini aniqlash, bu orqali aynan shu hudud uchun ko‘kalamzorlashtirish ishlarini olib borish orqali ekologik muammolarni kamaytirish. Kelgusida shahar ekologiyasini barqaror rivojlantirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi PF60-son farmoniga asosan 80-maqсад "Yashil makon" umummilliy Toshkent sh.

2. A.M. Nazarov, M.N. Mo‘minov “Shaharlar ekologik infastrukturasini zamonaviy talab-larini tadqiq etish” Toshkent. ARES academic research in educational sciences Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2022\3: 5.723

3. Барзилов С., Чернышев А. Город как социальное пространство // Свободная мысль, 2007. №2. С. 3-13.

4. Трофименко Ю.В., Якимов М.Р. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов. - Москва: Логос, 2013. - С. 17. - 464 с.

5. Подгорнова Х.А. Автотранспортнинг экологик муаммолари ва ечимлари // Ёш олим. - 2016. - 22.2-сон. - С. 48-50.

6. Городков, А. В. Эколого-градостроительные аспекты оптимизации системы средозащитного озеленения крупных городов / А. В. Городков // Изв. вузов. Строительство. –2000.– №5.– С.98.

Intrenet saytlari:

www.kun.uz (Axborot portali)

www.google.uz (Google qidiruv portali)